

A reforma do modelo de concessões no Brasil

Fernando Vernalha Guimarães

Doutor em Direito do Estado (UFPR). *Visting Scholar* na *Columbia University School of Law*, NY, EUA (2017). Autor de livros e artigos na área do Direito Público. Advogado.

Resumo: O presente texto pretende oferecer propostas para a atualização do regime jurídico da concessão de serviço público no Brasil, a partir do diagnóstico de problemas relevantes que têm inibido o desenvolvimento de programas concessionários eficientes. Temas como (i) a diversificação do objeto da concessão, (ii) o aperfeiçoamento do modelo de licitação para a contratação de projetos concessionários, (iii) a regulamentação do Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI), (iv) a disciplina sobre a participação de verificadores e auditores externos na fiscalização do contrato de concessão, assim como (v) a disciplina sobre métodos alternativos de resolução de controvérsias foram examinados no texto, compondo o elenco de propostas voltadas à atualização da Lei Geral de Concessões no Brasil.

Palavras-chave: Concessão de serviço público. Regime tarifário. Lei nº 8.987/95. Parceria público-privada.

Sumário: **1** Por que atualizar a legislação geral de concessões? – **2** O regime dos contratos públicos como “caixa de ferramentas”: a abertura do tipo concessório – **3** O “gargalo” na geração de bons projetos – **3.1** Um programa governamental para apoiar projetos subnacionais – **4** A reafirmação da alterabilidade do contrato de concessão – **5** A quebra do monopólio público sobre a fiscalização do contrato administrativo e a previsibilidade técnica como fator de mitigação do risco de desvios do poder concedente – **6** Mitigando as prerrogativas administrativas – **7** A preferência de mecanismos privados para a resolução de divergências – **8** Anteprojeto de Lei (Atualizações propostas para a Lei Geral de Concessões – Lei nº 8.987/95)

1 Por que atualizar a legislação geral de concessões?

A Lei Geral de Concessões é de 1995, tempo em que o país vivia um sem número de transformações relevantes no perfil do Estado e no modo de prestação de serviços públicos. Deixávamos para trás o modelo do *Welfare State* para buscar um Estado regulador, que tinha como um de seus principais desdobramentos a desestatização de bens e serviços. As concessões, que já eram conhecidas da realidade brasileira, adquiriram outro valor, passando a se constituir na principal ferramenta estatal para substituir a *prestação* pelo *controle* dos serviços públicos. A quebra de monopólios e a desintegração de alguns serviços públicos (*unbundling*) abriram um amplo espaço para a proliferação das concessões (e autorizações), que passaram a adquirir figurinos variados para vestir os mais diversos

arranjos de prestação de serviços públicos. Foi importante, naquele momento, construir um marco legal para disciplinar as “novas” concessões. Adveio, neste contexto, a Lei nº 8.987/95, que trouxe normas gerais para regular o tema.

Essa Lei contém muitas virtudes e ainda se mostra atual quanto à disciplina de diversos aspectos dos contratos de concessão. Mas a experiência com os ciclos concessionários que se iniciaram sob a sua égide revelou outros entraves e desafios, que fugiram aos limites da legislação. A complexidade da realidade expôs a insuficiência do arcabouço normativo para o tratamento de muitos temas relacionados ao desenvolvimento das concessões. É verdade que essa insuficiência é, em boa medida, fruto do sentido e alcance que esta Lei passou a ter em função da interpretação que lhe foi dada pelas instâncias de controle – que detêm uma espécie de monopólio de sua melhor interpretação. Muitos temas acabaram merecendo uma abordagem desvirtuada pelo controlador, que prestigiou não apenas uma leitura muito restritiva da versatilidade e da adaptabilidade da concessão, como permissiva da *revisibilidade* das escolhas técnicas do regulador e do administrador público. Como consequência, os ciclos de concessões foram marcados por muitos litígios e intervenções do controle. Isso gerou ineficiências e impediu, em muitos casos, que as concessões pudessem gerar os melhores resultados.

Passados quase 25 anos, vivemos a expectativa de um novo movimento de renovação do modelo concessionário. Talvez menos expressivo e desafiador do que aquele que ensejou a criação da Lei nº 8.987/95, mas ainda assim relevante para endereçar os diversos problemas diagnosticados na experiência com contratos de longo prazo no Brasil. É fundamental, por isso, que a gestação da nova legislação esteja fundamentada num diagnóstico realista sobre os problemas que acometem as concessões. No cardápio dos temas mais impactantes, estão:

- (i) a rigidez do *framework* da concessão, que tem inibido ajustes criativos e com maior aptidão para gerar soluções eficientes à prestação do serviço público;
- (ii) a dificuldade de contratação de projetos, atualmente um dos principais gargalos para o desenvolvimento de concessões e PPPs. Sob um contexto de restrição fiscal e sem contar com vias ágeis e adequadas para a contratação de projetos, muitas Administrações não conseguem levar adiante os programas concessionários;
- (iii) os limites à adaptabilidade da concessão, inibindo alterações mais expressivas no contrato de concessão, que poderiam propiciar soluções mais eficientes para as Administrações e para os usuários;

- (iv) a extensão das prerrogativas administrativas, que têm tornado a execução dos contratos administrativos excessivamente instável, abrindo a porta para o risco de oportunismo do poder concedente;
- (v) o excesso de interferências administrativas e políticas em decisões relevantes relacionadas à fiscalização da concessão;
- (vi) a ineficácia do sistema judicial para a resolução de divergências e litígios surgidos na concessão.

Muitos destes problemas são fruto de interpretações do regime da concessão forjadas a partir de dogmas e premissas jurídicas arbitrárias, em desprestígio de uma visão pragmática (e econômica) do contrato. Os entendimentos foram se formando sem considerar sua repercussão econômica no âmbito da concessão, com referibilidade apenas em concepções jurídicas abstratas (como, por exemplo, o apego excessivo ao princípio da licitação, inibindo alterações importantes no programa concessionário com vistas a ampliar a sua eficiência).

O contexto atual exige não apenas a expansão do uso do instrumento da concessão, dada uma agenda difícil de investimentos em infraestrutura e a crise fiscal de muitas Administrações, como a sua renovação. Isso demandará o esforço das instituições em promover ajustes na legislação que estejam vocacionados a ampliar a *eficiência* dos programas concessionários. Penso que esse deva ser o objetivo principal deste *facelift* no regime de concessões: ajustar seu conteúdo com vistas a assegurar uma regulação que induza a adoção de soluções eficientes para as concessões.

Com vistas a oferecer uma contribuição às discussões em torno da atualização do marco legal de concessões e PPPs, elaborei as propostas apresentadas adiante, em minuta de Anteprojeto (item 8), como resultado de intensos debates com entidades do mercado, com especialistas, parlamentares e agentes do governo federal. As propostas foram apresentadas à Comissão Especial da Câmara dos Deputados encarregada de desenvolver o projeto legislativo para essa atualização e agora são submetidas à crítica pública.

2 O regime dos contratos públicos como “caixa de ferramentas”: a abertura do tipo concessório

O contrato de concessão tem sido interpretado pelas instâncias de controle sob um regime de tipicidade fechada. Isso significa o acolhimento de figurinos rígidos para a configuração dos ajustes concessórios, que têm deixado de albergar uma série de arranjos criativos e que poderiam gerar maior eficiência à prestação do serviço público. Essa falta de versatilidade do modelo da concessão decorre uma visão ortodoxa do controlador, que vem compreendendo o regime

dos contratos públicos mais como “camisa de força” e menos como “caixa de ferramentas”.

Essa visão legalista e formalista do regime da concessão tem apequenado o uso do modelo, inibindo o desenvolvimento de ajustes mais eficientes.¹ Um exemplo são as concessões para a gestão de resíduos, que têm deixado de ganhar escala nos municípios brasileiros em virtude da restrição a que as atividades de varrição possam ser integradas no seu objeto, assim como da insegurança jurídica quanto à submissão ao regime tarifário das atividades de coleta e remoção do lixo. Subjacentemente a estas limitações estão dois dogmas: (i) a impossibilidade de utilização do regime tarifário para remunerar serviços públicos de fruição obrigatória; e (ii) a inaplicabilidade da concessão e do regime tarifário a atividades indivisíveis ou fruíveis coletivamente (mesmo que integrada no ciclo do serviço público). Ambas, restrições que funcionam quase como um fim em si mesmas, sem que estejam fundamentadas na proteção de interesses relevantes.² Surgem como meras criações do legalismo.

O problema é que estas limitações fecham a porta para a estruturação de concessões abrangentes de todo o ciclo da limpeza pública, integrando varrição, coleta, transbordo, remoção e destinação do lixo. Com isso, impedem o uso de um modelo contratual que poderia trazer maior eficiência para a gestão deste serviço público.

Para oferecer maior flexibilidade à utilização do modelo concessório, que pode ser uma modalidade contratual relevante para viabilizar ganhos de eficiência às Administrações comparativamente às vias convencionais de contratação, entendo que a legislação deva ser atualizada para contemplar no objeto das concessões serviços públicos de fruição obrigatória – ainda que esta discussão possa

¹ Isso me lembra de um excelente artigo publicado no número inaugural da RDPE, de autoria do Marçal Justen Filho. Sustentando a pluralidade de configurações para o instituto da concessão, Marçal lembrava que “a tentativa de produzir uma solução única para a concessão não encontra respaldo na ordem jurídica e acaba produzindo resultados extremamente negativos” (JUSTEN FILHO, Marçal. As diversas configurações da concessão de serviço público. *Revista de Direito Público da Economia* – RDPE, Belo Horizonte, n. 1, p. 95-136, 2003).

² Quanto à impossibilidade de se utilizar o regime de tarifa para remunerar o serviço público de fruição obrigatória, costuma-se argumentar que o regime tributário (da taxa) se prestaria a tutelar melhor o interesse do usuário ou contribuinte do serviço, em vista das restrições jurídicas à sua alterabilidade (princípios da legalidade e da anterioridade). Discordo deste entendimento. Na minha visão, o regime tarifário, dado o dinamismo que oferece à adaptabilidade do valor tarifário, melhor atende o interesse dos usuários e da sociedade, pois assegura sempre (pelo menos em tese) um preço proporcionado à oscilação dos custos envolvidos na disponibilização do serviço. Já a taxa “é rigidamente fixada por lei, só podendo modificar-se por esta via. Daí que, ainda que o seu estabelecimento possa não ser completamente desinteressado do custo da produção da prestação, este tributo, sob um prisma dinâmico, não apresenta a mesma correspondência financeira com a prestação do serviço (que a tarifa)” (GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Concessão de serviço público: a viabilidade de tarifação dos serviços públicos de fruição obrigatória. *Revista Eletrônica de Direito Administrativo*. Salvador, n. 19, ago./out. 2009. ISSN 1981-1861).

ser reconduzível a um plano constitucional³ –, assim como para admitir sob o regime tarifário atividades e serviços indivisíveis, quando integrados no ciclo do serviço público ou quando mantenham relação de interdependência técnica ou econômico-financeira com este.

Para vacinar interpretações arbitrárias e reducionistas quanto à versatilidade da concessão, entendo que a lei deva admitir outras possibilidades para a configuração do ajuste, como, por exemplo, a viabilidade de se exigir a execução de obra pública ou a cessão de bens como forma de pagamento do ônus de outorga, ou, ainda, a viabilidade da conjugação do contrato de concessão com contratos interdependentes etc. Todas estas possibilidades, que podem favorecer a criatividade na construção de arranjos mais eficientes nos casos concretos, têm sido tratadas como fuga ao figurino da concessão. Penso que precisamos, com a ajuda da legislação, superar a rigidez do molde concessório, abrindo a “caixa de ferramentas” para que o *designer* do contrato possa estruturar os melhores ajustes.

3 O “gargalo” na geração de bons projetos

Um tema a merecer a atenção do legislador é a via jurídica apropriada para a gestação de projetos concessionários pelas Administrações Públicas. Há um consenso em torno da ideia de que o regime jurídico brasileiro não oferece vias apropriadas para a aquisição de projetos de qualidade pelas Administrações. Embora seja inequívoca a necessidade de as Administrações contarem com uma estrutura administrativa mínima capaz de conduzir os programas concessionários, é certo que boa parte dos projetos não poderá – e nem deverá – ser gestada internamente. A grande maioria das Administrações, especialmente as de menor porte, sequer teria condições de fazê-lo, em vista da ausência de demanda que justificasse a incorporação de profissionais qualificados em suas estruturas. O atual cenário de restrição fiscal também é um fator a impedir a gestação *in-house* de projetos.

³ Essa é uma discussão que tem sido levada – muito inapropriadamente – ao nível constitucional. Aduz-se que o caráter compulsório do serviço desafiaria o artigo 175 da Constituição, que dispõe sobre a delegação do serviço público, assim como atrairia a aplicação do regime de taxa, tal como disposto no seu artigo 145, II. Com o devido respeito àqueles que sustentam essas posições, não vejo nem no artigo 175 qualquer restrição a que o modelo de delegação do serviço público abarque serviços de fruição compulsória, muito menos consigo ler na redação do artigo 145, II, a exclusividade do regime tributário para remunerá-los. Diversamente, entendo que o *caput* do artigo 175, ao valer-se da expressão “na forma da lei”, explicitamente atribuiu ao legislador infraconstitucional a delimitação do objeto da concessão, assim como estabelece, no parágrafo único, III, do mesmo artigo, que a política tarifária será definida por lei. Logo, não consigo enxergar qualquer abordagem constitucional quanto ao mérito desta discussão. Trata-se de matéria indubitavelmente infraconstitucional.

Sobram para as Administrações dois caminhos: a (i) contratação de consultorias externas; e o (ii) Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI). Ambos não estão adequadamente regulados pela legislação, merecendo ajustes diversos.

Quanto à contratação de consultorias externas, as Administrações têm se valido tradicionalmente de contratos de prestação de serviço disciplinados pela Lei nº 8.666/93, que obedecem a um rito bastante burocrático de contratação. Em alguns casos, valem-se da modalidade de pregão, envolvendo etapa de pré-qualificação ou credenciamento. Essas vias são bastante restritas e não permitem que as Administrações possam investigar, negociar e discutir com potenciais consultores aspectos dos serviços e das propostas, ou mesmo eleger seus contratados por meio de critérios e parâmetros técnicos lastreados na fidúcia.

Minha proposta para superar tais limitações é criar uma sistemática de contratação de serviços de estruturação de projetos que possibilite à Administração direcionar a sua investigação para nichos ou certas consultorias qualificadas, com vistas a obter propostas alinhadas à sua expectativa. Isso se faz por meio de *convites* a consultores que mereçam o reconhecimento de boa reputação ou de boa qualificação. Algo semelhante ao que ocorre no mercado privado.

Além disso, entendo que a sistemática de contratação deva ser flexível e modularizável, pressupondo a autonomia discricionária do *designer* da licitação para montar a estrutura processual que lhe pareça a mais eficiente para cada caso. Assim, a licitação para a contratação de consultorias poderá ser simples e unifásica ou comportar estágios diversos, assim como pode orientar-se por critérios de técnica, preço ou ambos – inclusive, com preços pré-estabelecidos –, oferecendo ao gestor uma “caixa de ferramentas” para que ele possa montar o processo de seleção do consultor de acordo com as características do projeto e do mercado de consultoria especializada.

Tal como proposta, a sistemática é inspirada no *processo de colação* – que constou da natimorta pela Medida nº Provisória 882 (resgatada que foi do Projeto do PPP Mais) –, mas recebeu, na configuração proposta neste texto, maior versatilidade em comparação com a ideia original. Penso que com essa inovação teríamos uma via mais ágil e adequada para a contratação de consultorias, oferecendo-se mais realismo e menos formalismo ao modo de contratação de serviços para a elaboração de projetos de longo prazo. A proposta ampara-se numa premissa de confiança na capacidade do gestor de proceder às análises e realizar as melhores escolhas.

O outro caminho é o PMI, que se ressentido de um déficit de regulação nacional e tem sido matizado pela legislação – particularmente, pela via infralegal – regional ou local. É curioso, aliás, que toda a construção do PMI tenha se erguido da lacônica norma do artigo 21 da Lei nº 8.987/95. Mas é perceptível um modelo

relativamente comum de PMI que se disseminou entre Estados e Municípios, inspirado, em boa medida, no modelo federal criado pelo Decreto nº 8.428/2015.

O problema é que o PMI, embora represente em termos quantitativos a principal via para a originação de projetos (ou melhor: da intenção de obter projetos), não tem funcionado bem. Da perspectiva das Administrações, sua recorrente falta de capacidade técnica e institucional para conduzir o processo – que acomete principalmente as Administrações de menor porte – tem ensejado tanto o *risco de captura* (do interesse público pelo interesse do mercado) quanto o *risco da ineficiência* do processo. Sem que as Administrações consigam conduzir esses procedimentos, analisar e criticar as soluções técnicas oferecidas pelos participantes, os PMIs ou seguem sob o risco de captura ou acabam morrendo precocemente.

Já da perspectiva do mercado, os PMIs são considerados temerários em vista não apenas do risco inerente à sua dimensão concursal ou concorrencial (risco da escolha do projeto alheio), mas do mesmo risco de mortalidade. O fato de haver uma pluralidade de estruturadores disputando o PMI, num contexto em que a elaboração destes projetos pode demandar investimentos significativos, amplia excessivamente os riscos de participação, desencorajando o ingresso de *players* sérios e potencialmente qualificados para a entrega de projetos de qualidade. Ademais, pode afigurar-se economicamente irracional estimular agentes diversos a consumir recursos da sociedade para a elaboração do mesmo projeto.⁴

Além disso, o PMI tem sido um expediente precário, revogável ou cancelável discricionariamente pelas Administrações, o que amplia o seu risco de mortalidade, na percepção do mercado de consultores e estruturadores.

Logo, os riscos excessivos inerentes ao PMI, que têm origem na baixa capacidade técnica das Administrações, na sua dimensão concursal e no seu caráter precário, acabam prejudicando não apenas a qualidade dos projetos, mas de seus participantes. Isso enseja um círculo vicioso, em que o aumento da taxa de mortalidade de PMIs desencoraja participantes qualificados, o que prejudica a qualidade dos projetos e contribui para sua mortalidade, e assim por diante.

Para tentar superar esses problemas, algumas das propostas que apresento são: (i) instituir pressupostos e requisitos para o cancelamento dos PMIs, o que contribuirá não só para melhorar o incentivo a que as Administrações planejem adequadamente o expediente, mas para melhorar o engajamento de bons participantes; (ii) prever a hipótese de autorização exclusiva, viabilizando a produção do projeto por apenas um proponente, admitindo-se que críticas e adaptações possam ser subsequentemente implementadas em etapa concursal subsequente

⁴ Não estou afirmando que o PMI concorrencial deva ser banido, pois há hipóteses a justificá-lo. Mas é necessário acolher também a sua versão exclusiva, o que pode melhorar os incentivos para o engajamento de participantes qualificados.

(assim como na consulta pública, o que já ocorre atualmente); (iii) admitir outras formas de compensação econômica ao autor do projeto.

Talvez o tema mais controverso deste conjunto de propostas voltadas ao aperfeiçoamento da regulação do PMI seja a *autorização exclusiva*. Costuma-se afirmar que o acolhimento da hipótese tende a aflorar um dos problemas intrínsecos ao PMI: o conflito de interesses. A possibilidade de o autor do projeto disputar a licitação decorrente, hipótese tradicionalmente acolhida no regime de PMI, abre a porta para comportamentos oportunistas de sua parte, com vistas a interferir no conteúdo do projeto para lhe gerar vantagens competitivas no certame (ou passivos ocultos no contrato etc.). Argumenta-se que, eliminada a dimensão concorrencial do PMI, esse risco poderia ser potencializado.

Na minha percepção, os riscos derivados do conflito de interesses são intrínsecos aos PMIs em geral, sejam eles *exclusivos* ou *concurrais*. A sua dimensão concursal ou concorrencial não é o que mais contribui para sua mitigação, mas sim a capacidade das Administrações Públicas em analisar e criticar os estudos e projetos. Inclusive, porque no modelo de PMI concursal disseminado entre as Administrações os participantes sequer se encarregam de analisar e criticar os estudos e projetos uns dos outros. Parece-me que, tal como proponho no Anteprojeto apresentado adiante, a realização de uma etapa subsequente de chamamento de interessados para proposições de ajustes e adaptações no projeto aprovado (resultante de um PMI exclusivo), ainda da fase de consulta pública, é o que melhor funcionará para mitigar os riscos apontados, contribuindo para o aperfeiçoamento do conteúdo do projeto.

3.1 Um programa governamental para apoiar projetos subnacionais

Além destes ajustes na legislação, entendo que seria importante a criação pelo governo federal de um programa de qualidade para o desenvolvimento de PMIs e de programas concessionários nas Administrações de menor porte. O Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) já vem se estruturando para apoiar estados e municípios na estruturação de projetos de concessão e PPPs. Além de participar da gestão de fundos como o FAEP e o FEP, o PPI passou a ter o suporte da Secretaria de Coordenação de Obras Estratégicas e Fomento, incumbida de coordenar o apoio aos entes federativos subnacionais no fomento à realização dos empreendimentos qualificados no programa. Tudo como dispõe o Decreto nº 9.669/2019. Embora o fomento ao desenvolvimento de projetos subnacionais já estivesse presente na legislação originária do PPI, o seu foco até aqui se concentrou em projetos nacionais, considerados estratégicos para o governo. Mas

há uma expectativa com relação ao crescimento do número de projetos regionais e locais para os próximos anos, o que põe no radar do PPI a preocupação em desenvolver programas de apoio à sua estruturação. Afinal, há setores relevantes como saneamento, resíduos, mobilidade urbana e iluminação pública – para ficar apenas em alguns exemplos – que estão na agenda das próximas concessões e PPPs.

Fomentar a gestão de projetos subnacionais não será, contudo, uma tarefa simples. Há o reconhecimento de que um dos principais gargalos para a estruturação de projetos concessionários pelas Administrações de menor porte é a sua baixa capacitação técnica e institucional. Em função disso, muitas iniciativas acabam sendo prematuramente suspensas ou mesmo arquivadas, dando origem à ínfima taxa de conversão de (iniciativas de) projetos em contratos, que não chega de 10%.⁵ É um indicador bastante discrepante de outros países emergentes, e que se explica por um conjunto de causas que merecem ser levadas em consideração por qualquer política de fomento ao desenvolvimento de projetos.

Para compreender o estado de coisas que tem dificultado a estruturação de projetos pelas Administrações de menor porte, é preciso considerar que elas dispõem fundamentalmente de três alternativas jurídicas para isso.

Em primeiro lugar, essas Administrações poderiam qualificar seus quadros, contratando e integrando especialistas em suas equipes. Essa solução nem é factível no curto prazo e nem é desejável em todos os casos. O contexto de forte restrição fiscal já seria um motivo suficiente para inibir iniciativas desta natureza. Mas, a depender do porte da Administração, não se justificaria a manutenção de corpo de especialistas voltado à estruturação de projetos concessionários sem demanda permanente para isso.

A segunda opção seria a contratação episódica de consultorias de apoio, que acaba sendo igualmente desestimulada pelas dificuldades orçamentárias somadas às complexidades inerentes aos sistemas tradicionais de contratação administrativa.

Como última alternativa, sobra o chamado Procedimento de Manifestação de Interesse, ou PMI, que responde atualmente pela maioria das iniciativas de gestão de projetos concessionários nas Administrações de menor porte. É uma via confortável para elas, pois, do modo como vem sendo regulamentado pelas esferas federadas, nem lhe exige orçamento para o custeio de projetos (que acabam sendo ressarcidos pelo futuro signatário do contrato), nem lhe cria maiores consequências jurídicas, uma vez que pode ser abortado discricionariamente pelo Poder

⁵ Segundo informação divulgada em junho de 2018 pela Radar PPP (durante o 1º. Congresso de Direito Público da Infraestrutura), dos 160 PMIs iniciados em 2015, apenas 13 contratos foram assinados até aquela data, resultando numa “taxa” de conversão de PMIs em contratos de apenas 8%.

Público. Daí o uso desenfreado – e, por que não dizer, irresponsável – do PMI para a geração de projetos de concessão e PPP.

A questão é que, seja para contratar consultorias, seja para desencadear PMIs, as Administrações precisam estar minimamente capacitadas. Isso só será possível a partir da existência de planejamentos administrativos bem elaborados, que explorem as oportunidades de negócios voltados à satisfação das necessidades locais. Infelizmente, as iniciativas de projetos surgem sem respaldo em planejamento ou estudo prévio que se exigiria de uma Administração Pública responsável. Mais do que isso, os PMIs surgem aos montes sem qualquer perspectiva de como irão terminar. Não seria exagero dizer que uma das causas de tantos PMIs – e de tantos PMIs natimortos – é a possibilidade de serem posteriormente revogados ou arquivados pelas Administrações, o que lhes retira o incentivo para serem preventivos, como já referi acima.

O problema central, no entanto, é a falta de qualificação técnica dos quadros administrativos, que tem ensejado ou o *risco de captura* do interesse público pelo interesse das empresas ou o *risco de ineficácia* dos PMIs, já mencionados acima. Sem a capacitação mínima para desencadear, conduzir e decidir os PMIs, as Administrações ficam vulneráveis à ascendência técnica das consultorias contratadas pelas empresas, quando não acabam desistindo dos projetos.

Em face disso, para melhorar a qualidade dos projetos concessionários subnacionais entendo que seria importante a criação pelo governo federal de um *programa de qualidade para concessões e PPPs subnacionais*, que pressuponha o cumprimento por estes de regras rígidas de governança, das boas práticas na estruturação dos projetos, do atendimento a padrões pré-estabelecidos para documentos referenciais (um *toolkit*, contendo certos documentos-padrão, como cláusulas gerais de *compliance*, de contratos de concessão e PPP, de editais etc.). Além disso, as Administrações haveriam de se comprometer a alimentar as informações detalhadas de seus PMIs no *Portal Nacional dos PMIs*, a ser criado pelo governo federal para divulgar informações sobre todos os procedimentos em desenvolvimento no país. A Administração que se mantivesse aderente a estas regras, a partir de um monitoramento periódico realizado pelo governo federal, faria jus ao selo do programa, o que induziria a melhorar a qualidade dos participantes nos PMIs. Afinal, como já dito, o PMI vem caindo em descrédito em função do reconhecimento da incapacidade das Administrações de menor porte em conduzi-los adequadamente, tornando-os conversíveis em contratos. Este selo de qualidade, ao garantir o *compliance* pelas Administrações a uma sistemática voltada a melhorar a performance dos PMIs, funcionaria como um importante sinalizador para o mercado, engajando mais e melhores participantes no processo.

4 A reafirmação da *alterabilidade* do contrato de concessão

Um outro ponto de grande relevância para o desenvolvimento eficiente de contratos de longo prazo é a sua suscetibilidade a adaptações ao longo do tempo. É da natureza destes contratos a necessidade de alterações diversas no seu objeto durante o seu ciclo de vida. E é claro que o contrato de concessão deverá trazer uma disciplina tanto quanto possível detalhada para regular as modificações no programa concessionário. Mas é impossível antecipar todas as hipóteses de alteração, assim como inadequado estabelecer delimitações rígidas para elas. Ou seja: o contrato de concessão será inevitavelmente incompleto, na acepção de que será adaptável às novas circunstâncias. A flexibilidade do contrato de concessão é o que viabiliza a adoção de soluções eficientes na prestação do serviço público ao longo do tempo.

A adaptabilidade do contrato de concessão, no entanto, é uma espécie de “tabu jurídico”. É costumeiro que as alterações em contratos de concessão sejam objeto de intensa discussão e intervenção pelas instâncias de controle, que patrocinam uma visão muito restritiva sobre elas, fundamentada na preservação das regras da licitação. Há um quê de 8.666 nestes enfoques: o vício de tentar enxergar as concessões pelas lentes do regime da contratação ordinária e de curto prazo. Acredita-se que o programa da concessão possa ser previsível e exaustivo, admitindo-se alterações apenas excepcionalmente. A crença na completude do contrato concessão é o que fundamenta essas interpretações restritivas quanto à sua mutabilidade. Isso tem inibido alterações mais expressivas no programa de concessões, que muitas vezes podem se traduzir em soluções mais eficientes para a execução do contrato, como tem envolvido os aditamentos na concessão em litígios, interrupções etc., ensejando todos os custos que lhes são inerentes.

Parece-me que essa percepção do controlador tem carecido de uma avaliação mais aprofundada da relação de custo-benefício subjacente. É preciso compreender que o prestígio à imaculabilidade da licitação desmerece a implementação de soluções mais eficientes ao longo da execução da concessão. Há um nítido *trade-off* entre o prestígio à isonomia da licitação e a ampliação da eficiência na concessão, que deve ser resolvido com a opção pela última.

Por isso, entendo que um ajuste útil a ser feito no regime jurídico da concessão seja a reafirmação da adaptabilidade da concessão, prevendo-se que o seu objeto possa ser adaptado ou alterado durante a sua execução, por proposição do poder concedente ou da concessionária, inclusive quando demonstrada a sua obsolescência por razões técnicas, econômicas ou por inadequação do projeto original, nos termos previstos em contrato, vedada a desnaturação de seu objeto. Ainda, é importante incorporar na legislação – algo que já foi endereçado pelo art. 22 da Lei nº 13.448/2017 para contratos de parceria ali especificados – a

insubmissão das alterações na concessão aos limites prescritos pelo art. 65 da Lei nº 8.666/93.

5 A quebra do monopólio público sobre a fiscalização do contrato administrativo e a *previsibilidade técnica* como fator de mitigação do risco de desvios do poder concedente

Não é possível ignorar que a execução de contratos administrativos no Brasil vem sendo marcada por um nível não desprezível de interferências administrativas e políticas. Além disso, a depender do porte e da capacidade institucional da Administração, muitas decisões administrativas relacionadas a direitos do concessionário ressentem-se de defeitos técnicos relevantes. A ocorrência destas patologias é favorecida tanto pela ausência de expertise técnica *in-house* das Administrações, como pela captura da função fiscalizatória da concessão pelos interesses políticos de plantão.

Baseado neste diagnóstico, entendo ser necessário ampliar a participação de experts, consultorias e auditorias independentes na formação destas decisões, com vistas a melhorar a sua fidelidade e qualidade técnicas e mitigar os riscos de sua manipulação arbitrária. Trata-se de propor aquilo que tenho chamado de *quebra do monopólio público sobre a fiscalização do contrato administrativo*, utilizando-se, ainda, da *previsibilidade técnica* como fator de *mitigação da abertura dos espaços para escolhas administrativas* – para usar uma expressão de Sérgio Guerra,⁶ a propósito da regulação.

Utilizar-se da legislação para estimular a participação de *experts* e auditores externos em decisões produzidas no âmbito da fiscalização do contrato e que sejam potencialmente restritivas de direitos do concessionário pode cumprir um duplo objetivo: (i) ampliar a utilização do conhecimento científico na formação destas decisões; assim como (ii) melhorar o seu nível de confiabilidade técnica. Tanto a ampliação do papel da técnica, como o incremento no grau de precisão das análises são fatores que contribuem para a redução do espaço discricionário administrativo. Como resultado, reduz-se a insegurança do concessionário quanto ao risco de desvios e de imprecisões em todas estas decisões, com repercussão econômica relevante no âmbito da concessão. Isso gera consequências positivas *ex ante*, retratadas na redução da insegurança dos interessados em negociar com

⁶ Em estudo sobre a regulação, o autor comenta o efeito vinculante da *previsibilidade técnica* às escolhas administrativas, “por meio do recurso a ciências exatas ou não, dotadas de origem empírica e que expressam o fruto de uma avaliação do tipo científica visando determinados fins” (GUERRA, Sérgio. *Discricionariedade, regulação e reflexividade: uma nova teoria sobre as escolhas administrativas*. 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015, p. 356.

a Administração, aumentando a competitividade e melhorando as ofertas, e *ex post*, como a redução do grau de litigiosidade ao longo da concessão, eliminando-se todos os custos que lhe estão relacionados.

Neste sentido, parece-me que a próxima legislação deva não apenas estimular a participação de verificadores independentes na aferição dos resultados da concessão (o que já é uma prática de PPPs e concessões no Brasil), mas de *experts* e consultorias capacitadas para a produção de cálculos e aferições técnicas integradas em decisões potencialmente restritivas de direitos do concessionário (como a intervenção e a caducidade).

A delimitação do papel destes agentes externos de aferição deverá abranger: (i) a verificação dos resultados da concessão (aferição e medição dos indicadores de serviços), prática já relativamente recorrente em contratos concessionários, especialmente nos de PPP; (ii) a certificação de projetos elaborados pelo concessionário; (iii) o recebimento e a medição de obras executadas pelo concessionário; e (iv) a realização de cálculos de revisões tarifárias, de reequilíbrio econômico-financeiro e de indenizações.

Todas estas decisões e providências relacionam-se com temas sensíveis na percepção do concessionário, sendo que o aperfeiçoamento da governança para a sua produção, com a integração obrigatória destes verificadores e auditores independentes, contribuirá para ampliar a sua confiabilidade, gerando-se ganhos de eficiência à concessão.⁷

6 Mitigando as prerrogativas administrativas

O regime jurídico da concessão de serviço público – assim como o regime jurídico dos contratos administrativos em geral – têm acolhido historicamente as chamadas prerrogativas administrativas, fonte de muita insegurança àqueles que contratam com a Administração Pública.⁸ Lembre-se que a Administração poderá alterar unilateralmente o contrato de concessão, extinguí-lo por encampação (exigida autorização legislativa) ou caducidade, assim como poderá decretar a sua

⁷ Lembro que o Anteprojeto do PPP Mais previa uma solução semelhante, em seu artigo 22, onde constava que os assim chamados contratos público-privados deveriam observar a seguinte regra: “durante a execução do contrato, os levantamentos e cálculos para a determinação dos índices e valores das tarifas, dos preços das contraprestações e dos aportes, inclusive em virtude de reajustes, revisões, aplicações dos fatores de desempenho, medições e outros, serão realizados por auditor independente, escolhido por acordo entre o contratante público e o contratado, ou, se não houver acordo, pelo Conselho Nacional do PPP MAIS, como condição prévia da celebração do contrato público-privado, e cuja remuneração será paga pelo contratado” (VII) (SUNDFELD, Carlos Ari; MOREIRA, Egon Bockmann. PPP Mais: Um caminho para práticas avançadas nas parcerias estatais com a iniciativa privada. *Revista de Direito Público da Economia – RDPE*, Belo Horizonte, ano 14, n. 53, p. 36-37, jan./mar. 2016).

⁸ Vide, sobre o tema, GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Um réquiem para as prerrogativas contratuais da Administração Pública. *Colunistas*, ano, n. 312, 2016. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/fernando-vernalha-guimaraes/um-requiem-para-as-prerrogativas-contratuais-da-administracao-publica>.

intervenção, aplicar sanções ao concessionário etc. Todos estes atos são dotados de *autoexecutoriedade*, na acepção de que produzem efeitos jurídicos independentemente de autorização judicial. Alguns deles sequer têm sido precedidos de processo administrativo que comportem a participação do concessionário, como é o caso da intervenção (em virtude de sua disciplina legal), ou das alterações unilaterais no conteúdo das obrigações do concessionário, que não raramente surgem prontas da Administração. O fato é que muitas destas prerrogativas são percebidas como risco relevante para os investidores e para os demais *stakeholders* envolvidos no contrato, dado o risco de serem utilizadas de modo arbitrário. Logo, é importante que a legislação limite a sua utilização, submetendo-as ao crivo prévio do Tribunal Arbitral ou do Poder Judiciário, conforme o caso.⁹

O objetivo é que estas inovações no conteúdo da concessão, especialmente aquelas que interfiram nas chamadas cláusulas econômicas do contrato, quando não forem objeto de consenso entre as partes, tenham de ser compartilhadas com uma instância externa com vistas a obter uma *autorização* para sua implementação. Como há costumeiramente providências relevantes a serem implementadas concomitantemente à decretação destas medidas autoritárias (modificações no objeto da concessão exigem, por exemplo, o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, entre outras providências sob a responsabilidade do poder concedente), a sua submissão à autorização pelo árbitro ou juiz contribuirá para assegurar o seu cumprimento pelo poder concedente.

Lembre-se que estas prerrogativas podem abrir a porta para comportamentos oportunistas do poder concedente. Um exemplo é aquilo que se convencionou chamar de “populismo tarifário”, quando a redução ou desoneração de tarifas é decretada pelo poder concedente por razões populistas. Ademais e sob o atual regime, é bastante difícil para o concessionário controverter judicialmente a pertinência e o conteúdo destas providências unilaterais, especialmente visando à obtenção de decisões urgentes. Há uma reconhecida carência de *enforcement* nos contratos públicos no Brasil. Sem vias eficazes para insurgir-se contra interferências administrativas arbitrárias no âmbito do contrato de concessão, os

⁹ Esta proposta lembra outra prevista no Anteprojeto de lei do chamado “PPP Mais”, que procurou endereçar o problema dos “incentivos para autoridades públicas, da administração contratante ou não, interferirem arbitrariamente na execução do contrato e não remuneração do particular”. Do anteprojeto constou, no artigo 28, a seguinte regra a ser observada na execução dos contratos público-privados: “o contratante público não poderá, por razões de interesse público, impedir, adiar ou reduzir unilateralmente a cobrança ou o reajuste de tarifas ou preços pelo contratado, salvo com prévia autorização de Tribunal Arbitral, em decisão cuja vigência ficará sempre vinculada ao pagamento de compensação mensal em dinheiro pela perda de receita” (VI) (SUNDFELD, Carlos Ari; MOREIRA, Egon Bockmann. PPP Mais: Um caminho para práticas avançadas nas parcerias estatais com a iniciativa privada. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 14, n. 53, jan./mar. 2016, p. 36).

concessionários acabam as percebendo como riscos relevantes, o que impacta os custos da concessão.

Logo, a limitação destas prerrogativas, a partir da introdução de uma governança que assegure a submissão das medidas unilaterais ao crivo da instância arbitral ou judicial, pode favorecer não apenas o incremento da qualidade destas decisões, como restringir o espaço para sua utilização arbitrária e oportunista.

Outra inovação que me parece útil para mitigar o risco de medidas unilaterais arbitrárias é introdução de *acordos integrativos* na formação do ato unilateral. Como em muitos casos estas medidas envolvem a implementação de providências secundárias, cujo detalhamento eventualmente dependa de negociação das partes, seria uma boa prática buscar-se o estabelecimento de acordos instrumentais à finalidade do ato unilateral, com vistas a regular o cumprimento deste conjunto de obrigações acessórias (como o reequilíbrio econômico-financeiro, o pagamento de indenizações, a expedição de providências para desapropriações, a obtenção de licenciamentos etc.).

7 A preferência de mecanismos privados para a resolução de divergências

Já há um diagnóstico relativamente claro quanto à eficiência das *alternative dispute resolutions* (ou simplesmente ADRs) em contratos complexos, especialmente nos contratos relacionais como são as concessões e PPPs. Mas, no que respeita aos contratos administrativos, as ADRs nem sempre têm sido vistos com bons olhos pelas instâncias de controle, acostumadas a um direito imperativo e pouco consensual.

O emprego das ADRs para solucionar litígios em contratos administrativos de longo prazo tem fundamento tanto no artigo 23-A da Lei nº 8.987/95, como no artigo 11, inciso III, da Lei nº 11.079/04. Mas não temos uma disciplina legal (geral) mais específica sobre eles, muito menos a temos para figuras menos tradicionais, como os *dispute boards*.

Parece-me importante que, num movimento de atualização da legislação sobre concessões e PPPs, estas técnicas alternativas de resolução de controvérsias sejam incorporadas.

Os chamados *dispute boards* (ou comitês técnicos para a resolução de controvérsias) têm sido cada vez mais utilizados em contratos de longo prazo como um expediente vocacionado a dirimir dúvidas e resolver divergências de natureza técnica. Com atribuições para opinar ou deliberar sobre controvérsias surgidas entre concessionário e poder concedente, podem significar uma ferramenta relevante para reduzir custos de litígios e ampliar a eficiência na execução

a concessão. O fato de os *dispute boards* acompanharem a execução do contrato, e, portanto, de possuírem um nível informacional avançado sobre a realidade e os dilemas vividos ao longo do seu ciclo de vida, os torna aptos a produzirem orientações com um grau elevado de confiabilidade. Isso ao mesmo que contribui para a consistência da deliberação e a torna menos suscetível de ser controvertida em outras instâncias (embora isso sempre seja possível), melhora a disposição das partes em aderir aos seus termos. Trata-se, portanto, de um expediente apto a mitigar o risco de litígios mais intensos, promovendo ganhos de eficiência para a execução dos contratos concessionários.

Como nossa legislação não contempla expressamente essa figura (embora já temos diversos contratos que prevejam a atuação de comitês técnicos para estes fins), e tendo em vista tratar-se de tema sensível à luz das interpretações mais ortodoxas, é importante que a próxima lei estabeleça a possibilidade de sua utilização e seus possíveis efeitos jurídicos.

Dado, ademais, o cacoete histórico das instâncias de controle em limitar o alcance de soluções alternativas às instâncias tradicionais de resolução de divergências, seria relevante que a legislação estabelecesse (ainda que exemplificativamente) uma relação de temas e assuntos que possam ser objeto destas deliberações, com vistas a oferecer maior segurança jurídica à sua utilização nos casos concretos. Assim, há temas diversos que poderão, quando for o caso, merecer a deliberação pelos *dispute boards*, como: (i) aprovação de projetos executados pelo parceiro privado; (ii) divergências de natureza técnica ou contábil relativamente ao pagamento de ressarcimentos indenizatórios e de reequilíbrio econômico-financeiro; (iii) adequação técnica e correção contábil de aditivos contratuais a propósito de adaptações, ajustes e alterações, programadas ou não, no objeto da concessão; (iv) divergências quanto ao cálculo do reajuste de tarifa e da atualização de contraprestação pública, inclusive quanto a encargos moratórios, quando for o caso; (v) divergências quanto a aspectos técnicos fundamentais relacionados à alegação das partes quanto ao cumprimento ou descumprimento de encargos pela outra, nos limites definidos em contrato; e (vi) e resolução de dúvidas ou de ambiguidade relativamente ao conteúdo das obrigações contratuais e quanto aos fatos relevantes que possam interferir na sua execução.

Penso que a legislação deva acolher uma moldura larga para os *dispute boards*, admitindo-se que eles possam ser disciplinados no plano do contrato, ou mesmo por meio do empréstimo de regulamentos já existentes de outras instituições, o que viabilizaria a adoção das suas diversas espécies, como o *dipute review board*, o *dispute adjudication board* ou mesmo o *combined disput board*. Tudo a depender da disciplina do contrato.

É certo que, de uma perspectiva da dogmática convencional dos contratos públicos no Brasil, os casos mais sensíveis ou de maior controvérsia seriam aqueles em que das deliberações do comitê técnico surgem efeitos vinculantes para as partes. O dogma da irrenunciabilidade de competências públicas é constantemente invocado para rechaçar técnicas alternativas de heterocomposição de conflitos pela Administração Pública. Mas não me parece que haja qualquer óbice jurídico para tanto, muito menos óbice de raiz constitucional.¹⁰ Parece-me perfeitamente viável que a Administração Pública, invocando seu princípio de autotutela, obrigue-se com uma sistemática de resolução de conflitos desenhada e disciplinada contratualmente.

No entanto, o reconhecimento do cabimento jurídico desta solução não merece a conveniência em incorporá-la na legislação, com vistas vacinar eventuais interpretações restritivas ou negativistas que possam se formar no âmbito da jurisprudência. Afinal, um tema relativamente novo como este está ainda por ser testado na jurisprudência. E, em matéria de contratação administrativa, ela (a jurisprudência) tem desempenhado um papel proeminente na definição do que pode e do que não pode ser feito. A omissão legislativa no tratamento de assuntos como esse é sempre um campo fértil para a criatividade do controlador.

Entendo, ainda, que seja útil que a lei estabeleça a preferência pela utilização de ADRs nos contratos de concessão, estimulando o seu uso em detrimento do sistema judicial. Afinal, há um diagnóstico aparentemente comum entre nós acerca da ineficiência e ineficácia do nosso sistema judicial para solucionar controvérsias havidas no seio de contratos públicos de longo prazo. Isso se verifica quanto ao tempo dos processos e quanto à falta de especialização dos juízes para os (complexos, muitas vezes) temas relacionados à contratação administrativa. A via da arbitragem, por exemplo, consiste numa alternativa incomparavelmente mais ágil e qualificada para o endereçamento das divergências e disputas relacionadas às concessões. A existência de uma via mais ágil e efetiva para a realização dos direitos do concessionário concorrerá para a redução dos custos transacionais, promovendo economias à concessão.

Neste particular, é importante que a legislação estabeleça a *preferência* pelo uso destes mecanismos alternativos, assim como explicita, mesmo que

¹⁰ Como assinala Flávio Amaral Garcia, “A previsão contratual de um Comitê de *experts* para acompanhar e monitorar a execução do objeto, bem como solucionar, em primeira linha, os litígios e controvérsias (essencialmente de índole técnica), que se sucedam durante a sua execução não implica, a nosso ver, em renúncia a Direito ou avanço em qualquer direito indisponível ou inegociável. Trata-se, ao revés, de uma ferramenta endógena ao contrato que pode se revelar extremamente eficiente, porquanto confere maior efetividade na gestão e consecução dos seus objetivos” (GARCIA, Flávio Amaral. *O Dispute Board e os Contratos de Concessão. Colunistas*, n. 121, 2016. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/flavio-amaral-garcia/o-dispute-board-e-os-contratos-de-concessao>).

exemplificativamente, os temas que poderão ser objeto de discussão e deliberação por essas vias.

8 Anteprojeto de Lei (Atualizações propostas para a Lei Geral de Concessões – Lei nº 8.987/95)

Lei n. ...

Altera a Lei nº 8.987/95, que dispõe sobre normas gerais de concessão de serviço público, e a Lei 11.079/2004, que dispõe sobre normas gerais de parceria público-privada.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA: Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. A Lei nº 8.987/95 passa a vigorar com as seguintes alterações:

.....
Art. 5º-A. O objeto da concessão poderá abranger serviços públicos de fruição compulsória, assim como serviços e atividades indivisíveis, quando estes estiverem integradas no ciclo do serviço público ou mantiverem relação de interdependência técnica ou econômico-financeira com este.

.....
Art. 9º-A. O regime tarifário aplica-se a serviços públicos de fruição compulsória.

Art. 9º-B. O regime tarifário poderá abranger serviços e atividades indivisíveis, desde que integradas no ciclo do serviço público ou que possuam relação de interdependência técnica ou econômico-financeira com este.

.....
Art. 14. Excetuadas as hipóteses de contratação direta admitidas na legislação, a concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será objeto de prévia licitação, nos termos da legislação própria e com observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório.

Art. 15.....

.....
§5º. O pagamento pela outorga da concessão poderá envolver, parcial ou integralmente, a obrigação de execução de obra pública ou a dação ou cessão de bens, ainda que sem relação com a prestação do serviço público, nos termos definidos no edital de licitação e no contrato de concessão.

.....

Art. 18.

.....

X - a relação completa dos bens reversíveis ou, quando esta não for possível de ser elaborada, a identificação conceitual dos atributos e das características de bem reversível, com vistas a orientar a classificação dos bens ao final do contrato;

.....

Art. 22-A. Para a execução de serviços técnicos de estruturação de projetos de concessão, envolvendo a elaboração de estudos técnicos, de engenharia, jurídicos e econômico-financeiros, assim como todas as demais prestações inerentes à sua estruturação, será utilizado preferencialmente o processo de colação, com a observância dos seguintes procedimentos e diretrizes:

I - O processo de colação será realizado por meio do envio de consulta a no mínimo três profissionais, empresas ou entidades capacitadas, que atendam a requisitos de habilitação em função de suas qualidades e atuação anterior em porte e complexidade compatíveis ao objeto a ser contratado;

II - A consulta terá por objeto a apresentação de proposta de honorários para a estruturação integral ou parcial de projeto de parceria público-privada ou de concessão de serviço público ou, ainda, de contratos equivalentes, podendo envolver todas as atividades inerentes à elaboração dos estudos, projetos e levantamentos, apoio técnico no processo de consulta pública, audiência pública e licitação, assim como na divulgação do programa a interessados e demais prestações que integrem o programa concessionário, de acordo com as especificações contidas na consulta;

III - A consulta poderá prever fase única de apresentação de propostas de honorários, a partir da qual se definirá o licitante vencedor segundo os critérios estipulados pela Administração Pública no instrumento convocatório, ou prever a realização de fases sucessivas, sendo permitido à Administração Pública incluir ou excluir consultados para viabilizar a comparação dinâmica, efetiva e realista de propostas, inclusive mediante revisão de seu conteúdo e negociação direta com os proponentes, observados o interesse público e as características do mercado respectivo;

IV - A Administração Pública poderá considerar acréscimos de escopo, metodologias e demais alterações propostas pelos licitantes, ainda que não previstas inicialmente na consulta, facultada aos licitantes a possibilidade de revisão de suas propostas para sua adequação;

V - O critério de seleção da proposta mais vantajosa será definido pela Administração Pública na consulta, de acordo com as características do objeto e do respectivo mercado, observadas as boas práticas de mercado;

VI - Para fins da seleção da proposta vencedora, e de acordo com os termos da consulta, a Administração Pública poderá considerar o menor preço, a melhor técnica, a combinação de preço e técnica, assim como a melhor técnica em função de preços pré-estabelecidos

de acordo com pesquisa simplificada de preços, admitindo-se a proposição pelo ofertante ou a estipulação pela Administração de preços unitários por hora trabalhada, assim como de preços máximos globais ou por etapa de execução;

VII - Na hipótese de o regime de remuneração basear-se na hora trabalhada, o valor de remuneração será definido a partir da apresentação pelo contratado de relatórios de hora trabalhada nos marcos temporais definidos na consulta;

VIII - A estruturação do processo de colação obedecerá a procedimento e prazos definidos na consulta, segundo avaliação discricionária da Administração Pública, de acordo com as características do objeto e do respectivo mercado, observadas das boas práticas de mercado;

IX - Ao final do processo de seleção, a Administração poderá contratar os respectivos serviços técnicos com:

a) consórcio privado de profissionais, empresas ou entidades capacitadas; ou

b) profissionais, empresas ou entidades capacitadas, garantida a adequada integração dos estudos a serem desenvolvidos por cada um dos contratados por meio de mecanismos de coordenação a serem previstos nos contratos.

X - O contrato poderá autorizar a subcontratação de parcelas dos serviços técnicos, desde que:

a) o contratado inicial assuma a obrigação pela sua execução completa e pela sua coordenação geral; e

b) os subcontratados comprovem a sua capacitação, conforme critérios definidos pela Administração, a quem incumbirá a sua aceitação, observada, ainda, a sua regularidade fiscal e trabalhista.

Parágrafo único. O processo de colação poderá ser utilizado para a contratação de serviços de treinamento e capacitação das Administrações à estruturação de programas de concessões, bem como para dotá-las de conhecimento técnico para realizar o planejamento administrativo e proceder às análises e avaliações inerentes à implementação e estruturação do programa concessionário.

Art. 22-B. O Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) poderá ser utilizado no âmbito da Administração Pública para a elaboração, atualização ou complementação de projetos, estudos e levantamentos para instruir programas de concessão e de parceria público-privada com vistas a subsidiar total ou parcialmente o desenvolvimento de contratação de concessão ou parceria público-privada, podendo envolver atividade de capacitação e treinamento das Administrações, nos termos desta Lei e do regulamento.

Art. 22-C. Qualquer interessado da iniciativa privada poderá provocar a Administração Pública por meio de Manifestação de Interesse Privado (MIP) com vistas a propor a elaboração de projetos, estudos e levantamentos para instruir programas de concessão ou de parceria público-privada, ou de contratos análogos, a qual, se aprovada, poderá dar origem ao desenvolvimento de um PMI.

Parágrafo único. A Administração Pública poderá condicionar a apresentação da MIP ao recolhimento de valores estipulados em função do ressarcimento de custos de análise.

Art. 22-D. O desenvolvimento dos projetos, estudos ou levantamentos pelo interessado depende da formalização de um ato de autorização pela Administração Pública, que poderá ser conferido à pessoa física, jurídica ou a consórcio de pessoas físicas ou jurídicas, segundo os critérios definidos no edital de chamamento público.

Parágrafo único. O ato de autorização poderá ser conferido com exclusividade, hipótese em que:

I - a exclusividade da autorização deverá constar do edital de chamamento público de PMI;

II - o ato de autorização exclusiva deverá estar acompanhado da indicação das razões que justificam a opção pelo autorizatário, contendo análise comparativa das credenciais técnicas e jurídicas dos interessados, a partir do exercício de discricionariedade técnica da Administração e de acordo com os critérios e parâmetros definidos no edital de chamamento público;

III - o autor do projeto poderá participar da licitação para a execução do contrato de concessão ou parceria público-privada, salvo disposição diversa contida no edital de chamamento público.

Art. 22-E. O cancelamento do ato de autorização pela Administração fica condicionado à demonstração de fato superveniente devidamente justificado, que demonstre as razões de interesse público que as ensejam, assegurado o ressarcimento indenizatório ao autorizatário na hipótese do eventual aproveitamento do projeto.

Art. 23.....

.....

VII - à forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos métodos e práticas de execução do serviço, bem como a indicação dos órgãos competentes para exercê-la, admitindo-se a participação de verificadores e auditores independentes na aferição dos resultados e dos indicadores de serviço, na execução de cálculos de reequilíbrio econômico-financeiro e de indenização às partes, na aprovação de projetos ou no recebimento de parcelas da obra, quando for o caso, assim como na resolução de dúvidas acerca de questões técnicas inerentes às fiscalizações da concessão;

VIII - às penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita a concessionária e o poder concedente, e sua forma de aplicação;

.....

X - aos bens reversíveis, contendo sua indicação ou a definição conceitual das características e atributos de bem reversível para o fim de sua classificação por ocasião da extinção da concessão.

.....

Art. 23-A. O contrato de concessão preverá o emprego preferencial de mecanismos privados para resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, inclusive a arbitragem, a ser realizada no

Brasil e em língua portuguesa, nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005).

Parágrafo único. Excetuadas as discussões relacionadas ao conteúdo exclusivamente discricionário dos atos administrativos, poderão ser submetidas à arbitragem quaisquer divergências relacionadas à execução do contrato de concessão, em especial as controvérsias relacionadas:

- I - ao inadimplemento de obrigações contratuais pelas partes;
- II - à recomposição da equação econômico-financeira da concessão, inclusive quanto à ocorrência da materialização de riscos alocados contratualmente ou legislativamente à responsabilidade das partes, à definição de metodologias e à correção dos cálculos correspondentes etc.;
- III - à interpretação da matriz de riscos da concessão;
- IV - ao direito indenizatório das partes relativamente a questões relacionadas à execução do contrato de concessão, inclusive quanto aos critérios e metodologias para e à realização dos cálculos correspondentes;
- V - à classificação de bens reversíveis;
- VI - à legalidade, legitimidade e razoabilidade de atos e processos administrativos, inclusive quanto à alteração unilateral da concessão pelo poder concedente, à intervenção, à caducidade, à encampação e a outras hipóteses de extinção da concessão;
- VII - à legalidade, legitimidade e razoabilidade na aplicação de sanções à concessionária;
- VIII - às hipóteses de transferência do controle da concessão.

Art. 23-B. Os contratos de concessão preverão a constituição de comitês técnicos formados por profissionais capacitados ou auditores independentes, indicados pelo poder concedente e pela concessionária, encarregados de deliberar sobre ou de manifestar opiniões e pareceres técnicos, com força vinculativa ou não às partes, a depender dos termos do contrato, a propósito das seguintes matérias, exemplificativamente:

- I - aprovação de projetos executados pelo parceiro privado, no que se refere aos aspectos técnicos, e de correspondência com as metas e parâmetros definidos no edital e no contrato;
- II - divergências de natureza técnica ou contábil relativamente ao pagamento de ressarcimentos indenizatórios e de reequilíbrio econômico-financeiro;
- III - adequação técnica e correção contábil de aditivos contratuais a propósito de adaptações, ajustes e alterações, programadas ou não, no objeto da concessão;
- IV - divergências quanto ao cálculo do reajuste de tarifa e da atualização de contraprestação pública, inclusive quanto a encargos moratórios, quando for o caso;

V - divergências quanto a aspectos técnicos fundamentais relacionados à alegação das partes quanto ao cumprimento ou descumprimento de encargos pela outra, nos limites definidos em contrato;

VI - resolução de dúvidas ou de ambiguidade relativamente ao conteúdo das obrigações contratuais e quanto aos fatos relevantes que possam interferir na sua execução.

Art. 23-C. O objeto dos contratos de concessão poderá ser adaptado ou alterado durante a sua execução, por proposição do poder concedente ou da concessionária, inclusive quando demonstrada a sua obsolescência por razões técnicas ou econômicas ou por inadequação do projeto original, nos termos previstos em contrato, vedada a desnaturação de seu objeto.

§1º Os contratos de concessão de serviço público não estão sujeitos aos limites à alteração do objeto e de valor impostos pelo art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

§2º Serão admitidas alterações na concessão que acresçam ou diminuam seu objeto, com a inclusão ou exclusão no programa concessionário de obras e serviços, assim como de tecnologias e serviços acessórios, desde que convenientes para assegurar a maior eficiência na prestação do serviço e na execução do contrato, exigindo-se motivação;

§3º As alterações implementadas no contrato de concessão serão acompanhadas da manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, a partir de critérios e parâmetros estabelecidos em contrato, ou, na ausência deste, por acordo entre as partes;

§4º O ato de alteração unilateral do contrato de concessão pelo poder concedente, inclusive para a hipótese referida no §4º do artigo 9º desta Lei, apenas produzirá seus efeitos a partir de prévia autorização do Tribunal Arbitral ou do Poder Judiciário, conforme o caso, cujo pedido será instruído com a aprovação da medida pelo comitê técnico referido no artigo 23-D desta Lei, que deverá considerar a demonstração da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da concessão, embasada por cálculos realizados ou auditados por consultoria independente;

§6º O ato de alteração unilateral da concessão será preferencialmente precedido de negociação entre o poder concedente e a concessionária, com vistas à celebração de um acordo integrativo adjeto ao ato de alteração, que cuidará de estipular todas as condições para a sua implementação, assim como as obrigações da concessionária e do poder concedente, inclusive quanto à realização de providências instrumentais por este e quanto ao reequilíbrio econômico-financeiro.

23-D. Os contratos de concessão deverão prever regras e procedimentos para a postulação de reequilíbrio econômico-financeiro pela concessionária, prazo para análise e resposta pela Administração não superior a sessenta dias, metodologia de cálculo do valor do desequilíbrio, inclusive da forma de cálculo da taxa de desconto intertemporal e da identificação das formas de reequilíbrio.

Parágrafo único. Será admitida a prorrogação do prazo referido no *caput* deste artigo, na hipótese de sua insuficiência em função de complexidades de análise devidamente justificadas pela Administração

Art. 23-E. A execução do contrato de concessão poderá ser precedido da assinatura de termo para disciplinar prazos e condições ao cumprimento pelas partes de providências e obrigações preliminares à concessão, assim consideradas, exemplificativamente:

I - a realização de desapropriações e desocupações necessárias ao início da concessão;

II - a obtenção de licenciamentos ambientais e a regularização de passivos ambientais;

III - a estruturação de garantias contratuais, inclusive aquelas destinadas a acautelar o parceiro privado, quando ainda não concluídas;

IV - a obtenção de aceite por agente financiador de longo prazo sobre as garantias públicas, quando for o caso;

V - outras medidas e providências consideradas fundamentais e prévias ao início do curso do prazo da concessão.

Parágrafo único. O termo para o cumprimento de providências e obrigações preliminares referido no *caput* deste artigo será um anexo obrigatório do edital de licitação e do contrato de concessão e conterá prazos próprios e independentes dos prazos e da vigência da concessão.

Art. 24-A. O poder concedente deverá reequilibrar o contrato sempre que durante a sua execução se verifique a materialização de riscos alocados contratualmente à sua esfera de responsabilidade e que repercutam prejuízos ao concessionário, ou na hipótese de ocorrência de evento atinente à álea extraordinária e extracontratual de que trata a alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 1993.

§1º. O contrato de concessão estipulará o elenco das formas jurídicas para a implantação do reequilíbrio econômico-financeiro, cuja definição em cada caso decorrerá de acordo entre as partes.

§2º. A alteração de prazo pode ser prevista pelo contrato de concessão como forma de restabelecer, parcial ou integralmente, o seu equilíbrio econômico-financeiro, sendo inaplicáveis para a hipótese os limites de prazo ou de prorrogabilidade de concessões estabelecidos em contrato ou definidos na legislação.

Art. 24-B. As alterações de prazo nos cronogramas de entrega de projetos, de entregas das obras ou de disponibilização do serviço, e de operação da concessão, a que fizer jus a concessionária em virtude de hipóteses previstas em contrato ou na legislação, não estarão sujeitas aos limites de prazo e de prorrogabilidade definidos em contrato ou em lei.

Art. 24-C. As oportunidades de negócios vinculadas direta ou indiretamente à operação da concessão capazes de gerar receitas alternativas ao projeto, e que não estiverem definidas no edital de licitação e no contrato, poderão ser exploradas pela concessionária, a partir da anuência do poder concedente.

Art. 24-D. As decisões e escolhas do regulador e do administrador público relativamente ao planejamento e à execução da concessão não poderão ser anuladas ou constituir motivo de censura e penalização pelos órgãos de controle em função de divergência de entendimento técnico.

.....
Art. 29.

Parágrafo único. A fiscalização do serviço será feita por intermédio de órgão técnico do poder concedente ou por entidade com ele conveniada, e, periodicamente, conforme previsto em norma regulamentar, por comissão composta de representantes do poder concedente, da concessionária e dos usuários, admitindo-se em todos os casos a participação de verificadores e auditores independentes e externos aos quadros da Administração, nos termos definidos nesta Lei e no contrato de concessão.

.....
Art. 32.

.....
§2º. O ato de intervenção somente produzirá efeitos após autorização do Tribunal Arbitral ou do Poder Judiciário, ouvida previamente a concessionária, dispensada esta quando demonstrada situação de urgência capaz de comprometer a eficácia da medida.

§3º. O ato de declaração da intervenção deverá estar fundamentado na demonstração do descumprimento de obrigações contratuais relevantes, capazes de por em grave risco a segurança e a adequação do serviço público ao usuário.

§4º. Para fins da declaração de intervenção, quando a demonstração do inadimplemento de obrigações pela concessionária envolver análises e aferições técnicas ou cálculos complexos, estas deverão ser auditadas ou aprovadas por consultores independentes, previamente à submissão do pedido de autorização ao Tribunal Arbitral ou ao Poder Judiciário, conforme o caso, salvo hipótese de urgência devidamente justificada.

.....
Art. 38.

.....
§7º. Os efeitos do ato de caducidade estarão condicionados à autorização do Tribunal Arbitral ou do Poder Judiciário, conforme o caso.

§8º. A utilização ou o apossamento pelo poder concedente de bens da concessionária ensejará prévia ou concomitante indenização.

.....
Art. 39. O contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa da concessionária, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente, mediante ação judicial ou arbitral especialmente intentada para esse fim.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no *caput* deste artigo, os serviços prestados pela concessionária poderão ser interrompidos ou paralisados, mediante decisão liminar proferida pelo Tribunal Arbitral ou pelo Poder Judiciário.

.....
Art. XXX. A Lei 11.079/2004 passa a vigorar com o acréscimo do seguinte artigo:

.....
Art. 3º As concessões administrativas regem-se por esta Lei, aplicando-se-lhes adicionalmente o disposto nos artigos 21, 23 a 23-E, 24-A a 24-D, 25 e 27 a 39 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e no art. 31 da Lei n. 9.074, de 7 de julho de 1995.

Updating the Brazilian Long-Term Public Contracts Legal Framework

Abstract: This article intent to present some proposals focused on the updating of the Brazilian long-term public contracts legal framework. Based on a realistic diagnosis of the main problems that have hindered the development of concession and PPPs programs, the article analyzes topics such as (i) the increase of the flexibility of the concession legal framework, (ii) improvements on the public bidding process focused on contracting long term contract design projects, (iii) the regulation about *unsolicited proposals* and other types of *call of interest* related to the development of concession projects, (iv) participation of external experts and advisors in the measuring of concession outputs, and to audit relevant public decisions related to the concession, (v) the legal approach about alternative dispute resolution methods. All these topics are reflected in a draft of legislative proposal presented at the end of the article.

Keywords: Public-private partnership. Concession. Public service. Tariffs. Long term public contracts. Public procurement.

Recebido em: 28.09.2019
Aprovado em: 14.10.2019

Informação bibliográfica deste texto, conforme a NBR 6023:2018 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

GUIMARÃES, Fernando Vernalha. A reforma do modelo de concessões no Brasil. *Revista de Direito Público da Economia – RDPE*, Belo Horizonte, ano 17, n. 68, p. 61-86, out./dez. 2019.
